

УДК 811.111'42:070:[316.48:355.01]

©2024 Е. В. Карпенкова

КАТЕГОРИЯ ОЦЕНКИ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ СТАТЬЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ ВОЕННЫМ КОНФЛИКТАМ

Статья посвящена изучению средств реализации категории оценки в англоязычных аналитических медиатекстах, посвященных военным конфликтам. Источниками материала исследования послужили современные британские и американские газеты (The New York Times, USA Today, The Washington Post, The Guardian, The Times, The Independent). Даны определения ключевым понятиям исследования. Установлены и описаны средства и способы реализации категории оценки. Определена корреляция между типом англоязычного аналитического медиатекста и уровня его аксиогенности.

Ключевые слова: категория оценки, медиатекст, аналитический медиатекст, конфликт, военный конфликт.

©2024 E. V. Karpenkova

EVALUATION IN ENGLISH ANALYTICAL MEDIATEXTS ABOUT MILITARY CONFLICTS

The article addresses the category of evaluation and means of its realization in English analytical media texts, representing military conflicts. The sources of the research material are modern British and American newspapers (The New York Times, The USA Today, The Washington Post, The Guardian, The Times, The Independent). The definitions of the key research concepts are given. The means and methods of realization of evaluation are determined and described. The correlation between the type of English analytical mediatexts and the level of their axiogenicity is determined.

Key words: the category of evaluation, media text, analytical media text, conflict, military conflict.

1. Введение

Данная статья посвящена исследованию реализации категории оценки в англоязычных аналитических медиатекстах, посвященных военным конфликтам. Будучи категорией антропоцентричной, оценка ориентирована на репрезентацию аксиологического статуса предмета или явления в рамках системы координат, определяемой взглядами и интересами индивида или социума [Vyessonova, 2021]. Кроме этого универсальный характер категории оценки обеспечивает её стабильность и обладает значительным исследовательским потенциалом. Актуальным остается изучение аксиологичности в медиадискурсивном пространстве, которое можно считать одним из наиболее влиятельных общественных феноменов современного мира, так как оно выступает эффективным инструментом продвижения разного рода идей – социальных, политических, экономических, культурологических – а также идеологий и ценностей того или иного государства.

Такое влияние медиапространства и существенное расширение объемов речевой коммуникации в медиасреде выявило потребность в комплексном исследовании языка СМИ, что сделало возможным появления нового направления лингвистики, а именно медиалингвистики. Одним из ключевых понятий данного направления стал термин «медiateкст», который вслед за Т. Г. Добросклонской в данной работе понимается как «объемное многоуровневое явление, которое выходит за пределы вербального существования, так как использует знаки и других семиотических систем – графических, звуковых, визуальных». Жанровое разнообразие медиатекстов позволяет реализовать главные функции массовой коммуникации, а именно информативную (новости) и функцию воздействия, включающей выражение мнения и оценки (медиа аналитика) [Добросклонская, 2005: 28-29; Добросклонская, 2016: 13-14].

Обзор литературы по вопросу исследования позволил сделать вывод о том, что медиапространство и функционирование языка в нем изучается в разных аспектах, например, медиадискурс как новый вид дискурса, а также жанровые особенности медиатекста [Добросклонская, 2005, 2021; Солганик, 2005; Никонова, 2023; Rogers, 2023], роль и функции СМИ и медиатекста [Бондарева, 2007; Коноплев, 2020], рассматриваются вопросы функционирования категории оценки в медиатекстах разных жанров [Byessonova, Gordienko, 2021; Гордиенко, 2018; Закиева 2016], описываются языковые особенности репрезентации конфликтов в медиатекстах [Гордиенко, 2019; Антонова, 2015].

Для данного исследования представляется актуальным рассмотрение аксиологического потенциала медиатекстов аналитического жанра, в частности, исследование особенностей выражения категории оценки в англоязычных аналитических медиатекстах, посвященных военным конфликтам. Такой ракурс позволяет определить ценностные ориентиры в англоязычной картине мира, а также выявить специфику языкового выражения аксиологической информации, связанной с военными конфликтами, и его обусловленность экстралингвистическими факторами. Таким образом, **целью исследования** является установление и описание лингвоаксиологических средств реализации военного конфликта на материале англоязычного аналитического медиатекста.

Материалом исследования послужили 200 аналитических медиатекстов, посвященные военным конфликтам, отобранные из качественной американской (The New York Times, USA Today, The Washington Post) и британской (The Guardian, The Times, The Independent) прессы за период с июля 2023 по февраль 2025.

При анализе эмпирического материала применялись следующие **методы**:

семантического анализа, для определения и интерпретации оценочных смыслов в аналитическом медиатексте; *контекстуального анализа*, при помощи которого удалось выявить способы реализации оценки при освящении военных конфликтов; *дискурсивного анализа*, который позволяет определить влияние социокультурного и политического контекста на реализацию оценки; *лингвокультурологического анализа*, позволяющего проанализировать языковые средства реализации оценки по отношению к сторонам конфликта, политическим решениям или действиям.

2. Ключевые терминологические понятия исследования

2.1. Категория оценки в след за В. Н. Телией определяется как «информация, содержащая сведения о ценностном отношении субъекта речи к определенному свойству обозначаемого, выделенному относительного того или иного аспекта рассмотрения некоторого объекта» [Телия, 1986: 54]. В понимании Е. М. Вольф оценка является процессом, в ходе которого происходит сопоставление оцениваемого объекта с нормами или стандартами, что позволяет сделать вывод о его качестве, значимости или степени соответствия [Вольф, 2002]. Ввиду своей природы медиатексты являются аксиогенными, разные типы медиатекстов в разной степени. Анализ материала исследования позволил сделать вывод о том, что аналитические медиатексты являются в высокой степени аксиогенными.

2.2. Аналитический медиатекст. В современной лингвистике до сих пор нет единого мнения о том, выходит ли жанр «**аналитическая статья**» за рамки рубрики analysis. Однако в данном исследовании также были рассмотрены статьи, основой которых является аналитический способ отображения действительности, такие как editorial (редакторская статья), opposite-editorial (экспертная статья), review (рецензия), comment (комментарий) [Никонова, 2023: 285; Омуралиева, 2014: 76]. Важно отметить, что, несмотря на общее мнение о том, что американская и британская качественная пресса отличается объективностью изложения фактов, любой жанр медиатекста является в разной степени аксиогенным. Аналитическая статья, в которой объективность, с одной стороны, достигается наличием большого количества ссылок на первоисточники, а также посредством высокого уровня аргументированности высказывания для создания так называемого баланса мнений [Гудкова, 2008], является наиболее аксиогенной, так как, с другой стороны, представляет собой мнение автора как представителя данного лингвокультурного сообщества.

Аналитическая статья как правило имеет 4 структурных элемента: информационный блок (так называемый lead), который содержит краткое описание события, о котором

пойдет речь в статье; формулировка проблемной ситуации (как правило включает в себя вопросы, на которые будут даны ответы в следующей части); аналитический блок, который является основной частью статьи и содержит аргументированный анализ обсуждаемой темы; и выводы, которые могут представлять авторское имплицитное мнение или же прогноз дальнейшего развития событий [Никонова, 2023].

2.3. Конфликт. Существуют также разные подходы к определению понятия «конфликт», а также его классификации. В данном исследовании под **конфликтом** подразумевается «проявление объективных или субъективных противоречий, выражающееся в противоборстве сторон» [Дмитриев, 2009: 309]. А. Я. Анцупов разделяет конфликты на социальные и внутриличностные, социальные в свою очередь делятся далее на следующие типы: межличностные, между личностью и группой, между малыми / средними / большими социальными группами, а также межгосударственные (между отдельными государствами и между коалициями государств). Важно отметить, что предлагаемая классификация носит обобщенный характер, однако можно выделить и другие типы конфликтов, в зависимости от того, какой признак конфликта взят за основу, но в таком случае классификация будет иметь частный характер. Так, например, в зависимости от предмета конфликты могут быть экономическими, социальными, классовыми, политическими, идеологическими, культурными и аксиологическими [Анцупов, 2019: 16-17]. С точки зрения международных отношений конфликты делятся на локальные, региональные и международные, которые, в свою очередь, могут перерасти в **военный конфликт**. Данное понятие является обобщающим, когда речь идет о «разрешении межгосударственных или внутригосударственных противоречий с применением военной силы». Классификация военных конфликтов включает в себя такие понятия, как война – крупномасштабная, региональная или локальная (но стоит отметить, что в настоящее время в разного рода документах, резолюциях и т. д. данный термин заменен на «военный конфликт»); и вооруженный конфликт, который делится на международный и внутренний [Малышев, 2022: 24; Леонов, 2017].

3. Результаты исследования

Анализ эмпирического материала показал, что в отобранных аналитических медиатекстах, освещаются такие военные конфликты, как **специальная военная операция**, которая в американской и британской прессе вербализована при помощи таких лексем, как *war* ‘война’, *Russian aggression* ‘российская агрессия’, *Russian-Ukrainian war* ‘русско-украинская война’, *bloody slugfest* ‘кровавая борьба’, *brutal Russian invasion*

‘зверское вторжение России’; **конфликт на Ближнем Востоке:** арабо-израильский конфликт вербализуется следующими лексемами: *Gaza’s ground invasion* ‘наземное вторжение в Газу’ (т. е. вторжение Израиля в Сектор Газа в ответ на атаку Хамас), *collective punishment* ‘коллективное наказание’ (при описании действий Израиля в отношении мирных жителей Газы), *assault* ‘нападение’, *military operation* ‘военная операция’, *a third intifada* ‘третья интифада’ (вооруженное восстание Газы против Израиля), *a murderous rampage* ‘кровавая резня’ (нападение Хамас на Израиль); гражданская война в Сирии, которая в статьях американской и британской прессы в основном вербализована такими лексемами, как *civil war* ‘гражданская война’ и *conflict* ‘конфликт’); **военный переворот в Нигере** представлена такими лексическими единицами, как: *clash* ‘столкновение’, *a deadly disregard for civilians* ‘смертельное пренебрежение гражданскими лицами’, *unfolding genocide* ‘развернувшийся геноцид’, *a military coup* ‘военный переворот’.

3.1. Средства реализации категории оценки. Тематика аналитических медиатекстов, которые составили материал выборки, дает основание полагать, что в них проявляется высокий уровень оценочности. Оценка может выражаться разными средствами: лексическими, грамматическими (синтаксическими и морфологическими), стилистическими и графическими. В ходе анализа было установлено, что при освещении военных конфликтов в англоязычных аналитических медиатекстах используются в основном вербальные средства выражения оценки, что способствует формированию мнения читателя по отношению к данному конфликту.

Было установлено, что наиболее продуктивным уровнем реализации категории оценки является **лексический**. На данном уровне оценка в основном выражается лексемами с оценочным компонентом, а именно с рациональной негативной оценкой. Например, в аналитическом медиатексте ‘Biden’s urgent mission: the US pivots back to the Middle East’ [The Guardian, 18.10.2023] речь идет об обострении конфликта между Израилем и Палестиной, в результате которого погибло более 4000 человек с обеих сторон, что создает угрозу дальнейшего гуманитарного кризиса из-за возможного вовлечения других арабских стран в конфликт, несмотря на усилия США предотвратить дальнейшую эскалацию.

В контексте (1) *In the wake of the carnage wrought by Hamas in southern Israel, killing at least 1,300 people, with bombs still raining upon Gaza, having killed more than 3,000* [The Guardian, 18.10.2023] ‘После кровавой бойни, устроенной ХАМАСОМ на юге Израиля, в результате которой погибло по меньшей мере 1300 человек, на Газу все еще

сыплются бомбы, в результате чего погибло более 3000 человек' автор дает негативную оценку палестино-израильскому конфликту, что реализуется посредством негативнооценочной лексемы *carnage* со значением 'the violent killing of large numbers of people, especially in war'.

Анализ материала выборки показал, что еще одним продуктивным лексическим средством имплицитной реализации оценки являются стилистические приемы, которые позволяют формировать желаемое общественное мнение, избегая открытого выражения оценочных суждений и оказывая, тем самым, более тонкое, но эффективное воздействие.

В медиатексте 'Trump Can Speed Up the Inevitable in Ukraine' говорится о плане президента Трампа положить конец войне на Украине. Однако, если президент подтолкнёт Украину к переговорам на таких условиях, он столкнётся с критикой со стороны оппонентов и однопартийцев, которые обвинят его в предательстве Украины и поощрении агрессии Путина.

Примером, содержащим данное средство реализации оценки является следующий контекст: (2) *If Mr. Trump follows their advice and pushes Ukraine into talks that result in lost territory, his political rivals as well as **hawks** in his own party will accuse him of abandoning Ukraine and **rewarding** Vladimir Putin's **hunger for** expansion* [The Washington Post, 17.11.2024] 'Если мистер Трамп последует их совету и подтолкнет Украину к переговорам, которые приведут к потере территории, его политические соперники, а также ястребы с его собственной партии обвинят его в том, что он бросает Украину и поощряет стремление Владимира Путина к экспансии'. Журналист использует такой стилистический прием, как метафора, например, *hawks*, которая основана на принципе сравнения между агрессивно настроенными сторонниками усиления военной мощи государства, и хищной птицей семейства ястребиных, которые охотятся из засады и способны долго преследовать жертв. Метафора *to reward sb's hunger for* основана на сравнении чувства голода, которое может испытывать человек, и жажды заполучить что-то. Таким образом, негативная оценка выражена имплицитно.

В ходе анализа эмпирического материала было установлено, что следующим по продуктивности является **грамматический уровень**, на котором оценка может актуализироваться при помощи префиксов *anti-* и *pro-*, со значениями «против» и «в поддержку» соответственно. Так, например, в аналитическом медиатексте 'The Niger putsch: regional pressure holds the key' [The Guardian, 09.12.2024] автор описывает военный переворот в Нигере, в ходе которого власть перешла к Мохамеду Базуму, который поддерживает

антифранцузские настроения в стране, чем вызывает беспокойность Европы.

(3) *Nigerien popular response to the putsch is hard to gauge accurately. There have been **anti-French** and **pro-Russian** placards in demonstrations on the streets of the capital Niamey* [The Guardian, 09.12.2024] ‘Трудно дать оценку реакции населения Нигера на переворот. На улицах столицы страны Ниамея можно увидеть антифранцузские и пророссийские плакаты’. В данном контексте вышеупомянутые префиксы являются примером отрицательной оценки, так как первый означает «настроенный против Франции», а второй – «в поддержку России», что для западного сообщества является неприемлемым, в связи с русофобными настроениями.

Менее продуктивным уровнем реализации оценки является **синтаксический**. Здесь оценка может актуализироваться с помощью вопросительных предложений, которые часто присутствуют в заглавии аналитических статей:

(4) *Israel's strikes on Jenin: where will the violence end?* [The Guardian, 04.07.2023].

В данном медиатексте речь идет об ударе Израиля по лагерю беженцев в Дженине, в результате которого пострадало большое количество человек, однако Израиль заявляет, что это был удар по «месту укрытия террористов». Автор выражает негативное отношение к насилию над мирными жителями, что реализуется при помощи вопросительного предложения, которое усиливает эффект воздействия.

В (5) *Trump's return is terrible news for Ukraine. Europe should step into the breach – but will it?* [The Guardian 08.11.2024] сообщается о том, что второй президентский срок Трампа может плохо сказаться на ведении военных действий в Украине из-за его планов добиться мира на данной территории, а Европе придется продолжать поддержку Украины, но экономическая ситуация скорее всего не позволит этого. Автор статьи также дает негативную оценку ситуации, в которой Украина может остаться без финансовой поддержки коллективного Запада, а значит потерпеть огромные потери как военной силы, так и территорий.

При анализе материала выборки было выявлено, что еще одним способом реализации оценки является использование **графических средств**, например:

(6) *But even some of Trump's supporters are alarmed by his anti-Ukraine turn: Rupert Murdoch's New York Post on Friday ran a cover photo of Putin with the headline «**President Trump: THIS IS A DICTATOR**». Inside, an article warned of the dangers of «appeasement» and of a peace deal that «bows down in the face of evil»* [The Washington Post, 23.02.2025] ‘Но даже некоторые сторонники Трампа встревожены его антиукраинской позицией: газета Руперта Мердока New York Post в пятницу опубликовала фотографию Путина на

обложке с заголовком «Президент Трамп: ЭТО ДИКТАТОР». Данный контекст взят из медиатекста ‘Could Ukraine keep fighting even without U.S. support’, в котором автор критикует Трампа за его антиукраинские настроения и предупреждает об опасности «умиротворения» и мирного соглашения в украинском конфликте. Автор прибегает к использованию шрифтовых знаков, а именно прописных букв вместо строчных, что может восприниматься как повышение голоса, чтобы усилить негативную оценку новой риторики Трампа.

4. Выводы

Результаты анализа эмпирического материала показали, что англоязычные аналитические медиатексты, посвященные военным конфликтам, которые осуществляются в настоящем экономически и политически нестабильном мире, имеют высокий уровень оценочности.

Было установлено, что наиболее частотными средствами реализации оценки являются лексемы, семы которых содержат оценочный компонент. В основном оценочное значение мотивируется семантикой основы и имеет эксплицитный характер. Следующим частотным лексическим средством актуализации являются стилистические приемы, которые позволяют эффективно воздействовать на массовую аудиторию, формируя желаемое восприятие без явного оценочного компонента. Анализ материала исследования показал, что чаще всего журналисты прибегают к использованию метафоры для выражения скрытой оценки, не прибегая к прямым оценочным суждениям.

Грамматический и синтаксический уровни реализации категории оценки являются следующим по продуктивности и представлены такими средствами, как префиксы anti- и pro-, а также вопросительными предложениями соответственно. Было также установлено, что графические средства актуализации оценки являются частотными, например, изменение шрифта, т. е. использование прописных букв вместо строчных, для усиления оценки.

Таким образом, анализ материала исследования подтвердил тот факт, что англоязычные аналитические медиатексты отличаются высокой степенью аксиогенности, а разнообразие средств реализации категории оценки играет ключевую роль в формировании мнения читателей, в частности, и общества в целом по данному вопросу.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антонова Т. Г. Метафорическое моделирование социального конфликта в медиадискурсе: пространственные метафоры // Вестник Томского государственного университета. 2015. № 401. С. 5-12.

2. Анцупов А. Я. Конфликты как угроза безопасности России // *Мировые цивилизации*. 2019. Т. 4. № 3-4. С. 15-22.
3. Бондарева Л. В. *Функции СМИ в политике // Речевая коммуникация в политике*. Москва: Флинта, Наука, 2007. 248 с
4. Вольф Е. М. *Функциональная семантика оценки*. 2-е изд., доп. Москва: Едиториал УРСС. 2002. 280 с.
5. Гордиенко Е. В. Освещение темы конфликта в англоязычных медиатекстах // *Язык как зеркало культуры*. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2019. С. 237-244.
6. Гордиенко Е. В. Выражение категории оценки в британских газетных заголовках // *Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки*. 2018. № 18 (816). С. 74-85.
7. Гудкова К. В. Когнитивные характеристики аргументации публицистического текста // *Филологические науки. Вопросы теории и практики*, 2008. № 1-1 (1). С. 82-84.
8. Дмитриев А. В. *Конфликтология*. Москва: Альфа-М; ИНФРА-М, 2009. 336 с.
9. Добросклонская Т. Г. Динамика тематической карты новостного дискурса Великобритании и США в контексте трансформации культурно-политических реалий // *Коммуникативные модусы (коды) как средство формирования общегуманитарных компетенций человека нового поколения*. Москва: «КДУ», «Университетская книга», 2021. С. 116-127.
10. Добросклонская Т. Г. *Медиатекст: теория и методы изучения // Вестник Московского университета. Серия 10: Журналистика*. 2005. № 2. С. 28-35.
11. Добросклонская Т. Г. *Новостной дискурс как объект медиалингвистического анализа // Дискурс современных масс-медиа в перспективе теории, социальной практики и образования; Актуальные проблемы современной медиалингвистики и медиакритики в России и за рубежом*. Белгород: ИД «Белгород», 2016. С. 13-22.
12. Закиева Т. М. Лингвостилистические стратегии выражения субъективной оценки в корпусе информационно-аналитических текстов // *Политическая лингвистика*. 2016. № 5 (59). С. 69-76.
13. Коноплев Д. Э. *Современные медиасистемы: кризис традиционных СМИ // Знак: проблемное поле медиаобразования*. 2020. № 1 (35). С. 158-162.
14. Леонов Н. И. *Парадигмы и подходы к конфликтологии // Актуальная психология*. Научный вестник. Yerevan, Armenia: Edit print, 2017. С. 493-497.
15. Малышев А. И. Категории «война» и «вооруженный конфликт»: сходство и различие // *Военная мысль*. 2022. № 2. С. 21-30.
16. Никонова Е. А. Характеристики аналитической статьи как вида публикаций англоязычного масс-медиа дискурса // *Жанры речи*. 2023. Т. 18. № 3 (39). С. 283-293.
17. Омуралиева А. И. *Жанры аналитической публицистики // Вестник Калмыцкого университета*. 2014. № 3 (23). С. 76-80.
18. Солганик Г. Я. К определению понятий «текст» и «медиатекст» // *Вестник Московского университета. Серия 10: Журналистика*. 2005. № 2. С. 7-16.
19. Телия В. Н. *Коннотативный аспект семантики номинативных единиц*. Москва: Наука, 1986. 143 с.
20. Byessonova O. *Evaluative Thesaurus as Instrument in Coding Values of the English Linguocultural Community // The Ethical and Axiological Aspects in the Literature and the Culture of the 20th and 21st Centuries [Collective monograph] / edited by Maja Jakimovska-Toshikj, Katarina Žeňuchová*. Skopje: Institute of Macedonian Literature, Ss. Cyril and Methodius University, 2021. P. 259-284.
21. Byessonova O., Gordienko E. *Binary opposition 'us/them' in British and American media texts about conflicts // SKASE Journal of Theoretical Linguistics*. 2021. Vol. 18. No 2. P. 91-111.

22. Rogers Tony. «Learn What a Feature Story Is». ThoughtCo, Apr. 5, 2023. Доступ: thoughtco.com/what-is-a-feature-story-2074335. (дата обращения: 10.12.2024).

СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА

1. Biden's urgent mission: the US pivots back to the Middle East // The Guardian. 18.10.2023. Доступ: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/oct/17/the-guardian-view-on-bidens-urgent-mission-the-us-pivots-back-to-the-middle-east>. (дата обращения: 09.12.2024).

2. Could Ukraine keep fighting even without U.S. support? // The Washington Post. 23.02.2025. Доступ: <https://www.washingtonpost.com/opinions/2025/02/23/ukraine-russia-trump-europe>. (дата обращения: 28.02.2025).

3. Israel's strikes on Jenin: where will the violence end? // The Guardian. 04.07.2023. Доступ: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/jul/04/the-guardian-view-on-israels-strikes-on-jenin-where-will-the-violence-end>. (дата обращения: 09.12.2024).

4. Trump's return is terrible news for Ukraine. Europe should step into the breach – but will it? // The Guardian. 08.11.2024. Доступ: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2024/nov/08/trumps-return-terrible-news-ukraine-europe-divided>. (дата обращения: 09.12.2024).

5. Trump Can Speed Up the Inevitable in Ukraine // The New York Times. 17.11.2024. Доступ: <https://www.nytimes.com/2024/11/17/opinion/trump-ukraine-russia-war.html>. (дата обращения: 09.12.2024).

6. The Niger putsch: regional pressure holds the key // The Guardian. 04.08.2023. Доступ: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/aug/04/the-guardian-view-on-the-niger-putsch-regional-pressure-holds-the-key>. (дата обращения: 09.12.2024).

7. The Observer view on the response to Hamas's terrorist attack: amid its grief, Israel must act with care // The Guardian. 14.10.2023. Доступ: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/oct/14/observer-view-on-israel-response-to-hamas-terrorism>. (дата обращения: 09.12.2024).

REFERENCES

1. Antonova, T. G. (2015). Metaforicheskoe modelirovanie sotsialnogo konflikta v mediadiskurse: prostranstvennyye metafory [Metaphorical modelling of social conflict in media discourse: orientational metaphors]. In *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta*. No 401. Pp. 5-12. (In Russ.).

2. Antsupov, A. Ya. (2019). Konflikty kak ugroza bezopasnosti Rossii [Conflicts as a threat to the security of Russia in the conditions of digitalization]. In *Mirovye tsivilizatsii*. Vol. 4. No 3-4. Pp. 15-22. (In Russ.).

3. Bondareva, L. V. (2007). Funktsii SMI v politike [The functions of the media in politics]. In *Recheyaya kommunikatsiya v politike*. Moskva: Flinta, Nauka. (In Russ.).

4. Volf, E. M. (2002). *Funktsionalnaya semantika otsenki* [Functional semantics of evaluation]. 2-e izd., dop. Moskva: Editorial URSS. (In Russ.).

5. Gordienko, E. V. (2019). Osveshenie temy konflikta v angloyazychnykh mediatekstakh [Conflict coverage in the English-speaking media texts]. In *Yazyk kak zerkalo kultury*. Sankt-Peterburg: Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj ekonomicheskij universitet. Pp. 237-244. (In Russ.).

6. Gordienko, E. V. (2018). Vyrazhenie kategorii otsenki v britanskikh gazetykh zagolovkakh [Expression of the category of evaluation in British newspaper headlines]. In *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. Gumanitarnye nauki*. No 18 (816). Pp. 74-85. (In Russ.).

7. Gudkova, K. V. (2008). Kognitivnye kharakteristiki argumentatsii publitsisticheskogo teksta [The cognitive characteristics of the argumentation of journalistic text]. In *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki*. No 1-1 (1). Pp. 82-84. (In Russ.).

8. Dmitriev, A. V. (2009). *Konfliktologiya* [Conflictology]. Moskva: Alfa-M; INFRA-M. (In Russ.).
9. Dobrosklonskaya, T. G. (2021). Dinamika tematicheskoy karty novostnogo diskursa Velikobritanii i SShA v kontekste transformatsii kulturno-politicheskikh realij [The dynamics of the thematic map of the UK and US news discourse in the context of the transformation of cultural and political realities]. In *Kommunikativnye modusy (kody) kak sredstvo formirovaniya obshchegumanitarnykh kompetentsiy cheloveka novogo pokoleniya*. Moskva: «KDU», «Universitetskaya kniga». Pp. 116-127. (In Russ.).
10. Dobrosklonskaya, T. G. (2005). Mediatekst: teoriya i metody izucheniya [Media text: the theory and methods of study] In *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 10: Zhurnalistika*. No 2. Pp. 28-35. (In Russ.).
11. Dobrosklonskaya, T. G. (2016). Novostnoy diskurs kak obekt medialingvisticheskogo analiza [News discourse as an object of sociolinguistic analysis]. In *Diskurs sovremennykh mass-media v perspektive teorii, sotsialnoy praktiki i obrazovaniya; Aktualnye problem sovremennoy medialingvistiki i mediakritiki v Rossii i za rubezhom*. Belgorod: ID «Belgorod». Pp. 13-22. (In Russ.).
12. Zakieva, T. M. (2016). Lingvostilisticheskie strategii vyrazheniya subektivnoy otsenki v korpuse informatsionno-analiticheskikh tekstov [Lingo-stylistic strategies of expressing subjective evaluation in the corpus of analytical texts]. In *Politicheskaya lingvistika*. No 5 (59). Pp. 69-76. (In Russ.).
13. Konoplev, D. E. (2020). Sovremennye mediasistemy: krizis traditsionnykh SMI [Modern Media systems: the crisis of traditional media]. In *Znak: problemnoe pole mediaobrazovaniya*. No 1 (35). Pp. 158-162. (In Russ.).
14. Leonov, N. I. (2017). Paradigmy i podkhody k konfliktologii [Paradigms and approaches in Conflictology]. In *Aktualnaya psikhologiya. Nauchnyy vestnik*. Yerevan, Armenia: Edit print. Pp. 493-497. (In Russ.).
15. Malyshev, A. I. (2022). Kategorii «voyna» i «vooruzhennyy konflikt»: skhodstvo i razlichie [The categories ‘war’ and ‘armed conflict’: similarities and differences]. In *Voennaya mysl*. No 2. Pp. 21-30. (In Russ.).
16. Nikonova, E. A. (2014). Kharakteristiki analiticheskoy stati kak vida publikatsiy angloyazychnogo mass-media diskursa [Analytical article as a mass media genre (based on English mass media texts)]. In *Zhanry rechi*. Vol. 18. No 3 (39). Pp. 283-293. (In Russ.).
17. Omuralieva, A. I. (2014). Zhanry analiticheskoy publitsistiki [Genres analytical journalism]. In *Vestnik Kalmytskogo universiteta*. No 3 (23). Pp. 76-80. (In Russ.).
18. Solganik, G. Ya. (2005). K opredeleniyu ponyatiy ‘tekst’ i ‘mediatekst’ [How to attribute text and media text]. In *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 10: Zhurnalistika*. No 2. Pp. 7-16. (In Russ.).
19. Teliya, V. N. (1986). *Konnotativnyy aspekt semantiki nominativnykh edinits* [The connotative aspect of the semantics of nominative units]. Moskva: Nauka. (In Russ.).
20. Byessonova O. (2021). Evaluative Thesaurus as Instrument in Coding Values of the English Linguocultural Community. In Maja Jakimovska-Toshikj, Katarína Žeňuchová (eds). *The Ethical and Axiological Aspects in the Literature and the Culture of the 20th and 21st Centuries [Collective monograph]*. Skopje: Institute of Macedonian Literature, Ss. Cyril and Methodius University. Pp. 259-284.
21. Byessonova, O., Gordienko, E. (2021). Binary opposition ‘us / them’ in British and American media texts about conflicts. In *SKASE Journal of Theoretical Linguistics*. Vol. 18. No 2. Pp. 91-111.
22. Rogers, T. (2023). *Learn What a Feature Story Is*. ThoughtCo. Available at: [thoughtco.com/what-is-a-feature-story-2074335](https://www.thoughtco.com/what-is-a-feature-story-2074335). (accessed: 10.12.2024).

SOURCES OF ILLUSTRATIVE MATERIAL

1. Biden's urgent mission: the US pivots back to the Middle East. In *The Guardian*. 18.10.2023. Available at: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/oct/17/the-guardian-view-on-bidens-urgent-mission-the-us-pivots-back-to-the-middle-east>. (accessed: 09.12.2024).

2. Could Ukraine keep fighting even without U.S. support? *The Washington Post*. 23.02.2025. Available at: <https://www.washingtonpost.com/opinions/2025/02/23/ukraine-russia-trump-europe/>. (accessed: 28.02.2025).

3. Israel's strikes on Jenin: where will the violence end? In *The Guardian*. 04.07.2023. Available at: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/jul/04/the-guardian-view-on-israels-strikes-on-jenin-where-will-the-violence-end>. (accessed: 09.12.2024).

4. Trump's return is terrible news for Ukraine. Europe should step into the breach – but will it? In *The Guardian*. 08.11.2024. Available at: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2024/nov/08/trumps-return-terrible-news-ukraine-europe-divided>. (accessed: 09.12.2024).

5. Trump Can Speed Up the Inevitable in Ukraine. In *The New York Times*. 17.11.2024. Available at: <https://www.nytimes.com/2024/11/17/opinion/trump-ukraine-russia-war.html>. (accessed: 09.12.2024).

6. The Niger putsch: regional pressure holds the key. In *The Guardian*. 04.08.2023. Available at: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/aug/04/the-guardian-view-on-the-niger-putsch-regional-pressure-holds-the-key>. (accessed: 09.12.2024).

7. The Observer view on the response to Hamas's terrorist attack: amid its grief, Israel must act with care. In *The Guardian*. 14.10.2023. Available at: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/oct/14/observer-view-on-israel-response-to-hamas-terrorism>. (accessed: 09.12.2024).

Карпенкова Екатерина Владимировна – аспирант кафедры английской филологии (e-mail: e.karpenkova1@mail.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»
283001, Донецк, Университетская, 24

Karpenkova Ekaterina V. – Postgraduate Student of English Philology Department (e-mail: e.karpenkova1@mail.ru), Federal State Educational Institution of Higher Education «Donetsk State University»
24, Universitetskaya, Donetsk, 283001

Поступила в редакцию 17 февраля 2025 г.